

LUCA VARGIU

DOGMATICA E TIPIZZAZIONE NEL PENSIERO
DI EMILIO BETTI

Estratto da:

itinerari (seconda serie)

N. 1 - 1998

Rivista quadrimestrale

LUCA VARGIU

DOGMATICA E TIPIZZAZIONE NEL PENSIERO DI
EMILIO BETTI

1. *Betti e la dogmatica giuridica*

Rispetto al generalizzato contesto antidogmatico della tradizione filosofica moderna e contemporanea, affermazioni come quella di Emilio Betti secondo cui senza dogmatica non è possibile interpretazione¹ possono sembrare stridenti, così come, alla luce di esse, l'intenzione di volere inserire il suo pensiero nello stesso contesto antidogmatico può sembrare paradossale, soprattutto se pensiamo che al concetto di dogmatica è dedicata una parte di primo piano delle sue riflessioni, e se pensiamo che uno dei motivi di maggiore originalità della sua teoria riguarda proprio l'impiego ermeneutico di questo concetto².

Il problema non riguarda solo Betti o Rothacker, che parla di una *dogmatische Denkform* attiva in tutte le scienze dello spirito³, né in primo luogo interessa la distinzione tra ermeneutica dogmatica ed ermeneutica zetetica o quella più generale tra pensiero dogmatico e pensiero zetetico⁴, ma ha a che fare, principalmente e innanzitutto, con l'accezione del termine dogmatica in uso nel campo delle scienze giuridiche. È vero che gli stessi giuristi si sono interrogati sul perché sia stata scelta una parola che in filosofia gode di

¹ Cfr. E. BETTI, *Jurisprudenz und Rechtsgeschichte vor dem Problem der Auslegung*, in AA. VV., *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker*, vol. II, Giuffrè, Milano 1954, pp. 439-460: 456-457; Id., *Teoria generale della interpretazione*, 2 voll., 2^a ed. corr. e ampl. a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1990, pp. 156, 598-600; Id., *I principi di Scienza Nuova di G. B. Vico e la teoria dell'interpretazione storica*, in *Diritto metodo ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, pp. 459-485: 474-475; Id., *La dogmatica moderna nella storiografia del diritto e della cultura*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 495-521; Id., *Storia e dogmatica del diritto*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 573-586: 573-574.

² Cfr. T. GRIFFERO, *L'ermeneutica di Emilio Betti e la sua ricezione*, in «Cultura e scuola», XXXVIII, 109, 1989, pp. 97-115: 100, n. 15.

³ Cfr. E. ROTHACKER, *Die dogmatische Denkform in der Geisteswissenschaften und das Problem des Historismus*, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 1954.

⁴ Cfr. L. GELDSETZER, *Che cos'è l'ermeneutica?*, in «Rivista di filosofia neoscolastica», LXXV, 1983, pp. 594-622; L. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, in *Enciclopedia giuridica*, dir. da B. Paradisi, vol. XII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1989, p. 5.

cattiva fama per designare la fatica più impegnativa della loro scienza, e sul perché questa terminologia si sia imposta proprio nel momento in cui le filosofie dogmatiche venivano fatte oggetto di una critica radicale⁵. Eppure, nonostante i problemi terminologici e storico-culturali, bisogna sottolineare che la stessa dogmatica giuridica partecipa della critica al dogmatismo e si inserisce pertanto di fatto nel contesto antidogmatico del pensiero moderno e contemporaneo, sin da quando l'uso del termine si diffonde, a partire dalla pubblicazione degli *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen Römischen und Deutschen Privatrecht* di Jhering e Gerber nel 1857. Scriveva sull'argomento Pietro Piovani:

Da un generale punto di vista di storia della cultura rimane, pur dentro certi limiti, significativo che il linguaggio della scienza giuridica non sia stato sufficientemente partecipante, almeno in un primo, e non breve, tempo, di quell'antidogmatismo in cui, nell'Ottocento, culmina il grande movimento di revisione critica cominciato con l'umanesimo; ed è tanto più sintomatico in quanto la cosiddetta dogmatica ottocentesca senza dubbio beneficamente contiene ed elabora nel suo seno molteplici risultati degli influssi di quel grande movimento di revisione sugli studi giuridici⁶.

Orientandosi in senso antidogmatico, in campo giuridico la parola perde il significato originario, analogo a quello teologico, di verità assoluta e immutabile, per essere visto come principio euristico sottoposto al vaglio della critica⁷. Lo stesso Betti, a cui tale significato deve importanti chiarimenti, e i cui contributi sull'argomento costituiranno il punto di riferimento obbligato per tutta la storiografia giuridica, italiana e non solo, e in particolare per la romanistica, almeno fino agli anni Cinquanta⁸, sposando la tradizione delle scienze giuridiche con lo storicismo tedesco e italiano, evita di ipostatizzare e di assolutizzare i concetti dogmatici, che mantengono ai suoi occhi il carattere di strumenti ermeneutici orientativi desunti dall'esperienza e sottoposti al vaglio dell'esperienza stessa. Non è quindi paradossale affermare l'an-

⁵ Cfr. E. PARESCHE, *Dogmatica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, dir. da F. Calasso, vol. XIII, Giuffrè, Milano 1964, pp. 678-712: 679.

⁶ P. PIOVANI, *Dogmatica, teoria generale e filosofia del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XL, 1963, pp. 37-80: 39.

⁷ Cfr. L. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, cit., pp. 5-6.

⁸ Cfr. P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978 (*Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*), pp. 311-393: 349-350.

tidogmatismo di Betti (e, più in generale, del pensiero giuridico otto-novecentesco) e dire così, con una forzatura che ormai si è rivelata soltanto apparente, che per lui *dogmatica non significa dogmatismo* ma l'esatto contrario.

L'originalità dell'impiego della dogmatica all'interno della *Teoria generale della interpretazione* risiede nell'identificazione del concetto giuridico di dogma con il concetto di tipo nella sua accezione diltheyano-weberiana e nella sua applicazione a quella che Betti chiama *interpretazione tecnico-morfologica in funzione storica*, che interessa le diverse scienze dello spirito. È un'identificazione a cui egli giunge dopo decenni di studio sulla natura della dogmatica giuridica e sulla sua fecondità euristico-ermeneutica.

Il punto di partenza del suo discorso è costituito da una riflessione sull'ambito ricoperto dai principi della dogmatica. Essi sono per lo più impiegati nel campo del diritto vigente, in funzione normativa, come punti di riferimento necessari per la comprensione dei casi da decidere, ma Betti, a partire dagli anni Venti⁹, prospetta la possibilità di servirse-ne anche in funzione storica, per l'indagine dei diritti storicamente tramontati e in particolare del diritto romano. Egli compie così una *prima estensione* del campo di applicazione della dogmatica e della sua funzione, che gli rende possibile motivare l'unità del fenomeno giuridico, di cui è un convinto sostenitore: per lui, infatti, la differenza fra interpretazione storico-giuridica e interpretazione giuridico-normativa o giudiziale è una differenza relativa alla funzione ma non al metodo. In entrambi i casi, cioè, sia che si tratti della ricognizione delle istituzioni di un diritto passato, sia che si tratti di applicare una norma vigente, l'interprete deve essere pur sempre un giurista: anche lo storico del diritto, quindi, deve essere un giurista e non un semplice storico¹⁰.

Tale estensione, che senza dubbio ha implicazioni didattiche e di politica culturale, relative alla crisi attraversata

⁹ Cfr. E. BETTI, *Per una costruzione giuridica della c. d. consunzione processuale in diritto romano classico*, Fresching, Parma 1919, p. 33; Id., *D. 42, I, 63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Bianchini, Macerata 1922, pp. 215-216; Id., *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, in «Bollettino dell'Istituto di diritto romano», 34, 1925, pp. 225-294: 237-240; Id., *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 59-133.

¹⁰ Cfr. Id., *Diritto romano...*, cit., pp. 131-132 e *passim*; Id., *Diritto romano I. Parte generale*, Cedam, Padova 1935, pp. XXVII-XXVIII; Id., *Istituzioni di diritto romano I, Prefazione*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 217-235: 230-232; Id., *Falsa impostazione della questione storica dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 393-446: 394-396; Id., *Jurisprudenz...*, cit., pp. 439-460: 450; Id., *Di una teoria generale della interpretazione*, in *VII*

dalle discipline romanistiche negli anni in cui Betti scriveva¹¹, ha le sue ragioni epistemologiche più profonde nella considerazione del ruolo attivo che il soggetto, in quanto essere storicamente condizionato, svolge in ogni processo interpretativo. Contestando la storiografia positivistica, in quel periodo ancora diffusa presso i nostri giuristi (si pensi, per esempio, a un Santi Romano o al primo De Francisci), e che egli, icasticamente, chiama «nudismo giuridico»¹², nella prolusione del 1927 *Diritto romano e dogmatica odierna* Betti afferma:

È ovvio [...] che i termini del processo conoscitivo sono due: il soggetto e l'oggetto. Storicamente determinati, l'uno e l'altro. Il primo non meno del secondo. Pretesa ingenua è quella di far *tabula rasa* della mentalità del soggetto come per porlo «direttamente» a contatto dell'oggetto. [...]. Perché la conoscenza non consiste in una recezione meramente passiva dell'oggetto da parte del soggetto, ma sì in una elaborazione ricostruttiva, che è insieme assimilazione congeniale e valutazione critica¹³.

La dialettica del processo conoscitivo comporta la storicità imprescindibile tanto del soggetto quanto dell'oggetto:

congresso nazionale di filosofia del diritto (Roma 1965), Giuffrè, Milano 1966, pp. 49-75: 59-60; Id., *La dogmatica moderna...*, cit., pp. 511-514.

In *Verità e metodo* Gadamer, procedendo da queste considerazioni di Betti, arriva a sostenere che la differenza fra interpretazione storico-giuridica e giuridico-normativa è una differenza soltanto di grado, dal momento che in entrambi i casi (così come per tutti i casi in cui si interpreta) si dà un'applicazione (cfr. H. G. GADAMER, *Verità e metodo*, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1983², pp. 10-12 e 376-380). Lasciando da parte i termini precisi della polemica tra i due filosofi su questo punto, c'è da dire che Betti, in saggi successivi alla comparsa dell'opera di Gadamer e in risposta alle sue posizioni, preciserà meglio le differenze tra i compiti dei due tipi di interpretazione e, soprattutto, chiarirà perché non si possa parlare di applicazione nel caso di un'interpretazione storica (Gadamer si sarebbe spinto troppo in là rispetto al necessario riconoscimento di un interesse attuale a intendere: cfr. E. BETTI, *L'ermeneutica storica e la storicità dell'intendere*, in «Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari», XVI, 1961, pp. 1-28: 21-24; Id., *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito*, trad. it. di O. N. Ventura, G. Crifò e G. Mura, Città Nuova, Roma 1987, pp. 93-98; Id., *L'ermeneutica storica nella prospettiva di Franz Wieacker*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, vol. I, Jovene, Napoli 1964, pp. 66-73: 72-73; Id., *Storia e dogmatica...*, cit., pp. 583-585). In ogni caso, fatte queste precisazioni, il giurista-filosofo continuerà a sostenere l'unità del metodo giuridico (cfr., da ult., E. BETTI, *Attualità di una teoria generale dell'interpretazione*, in «Annali della facoltà giuridica di Camerino», XXIII, 1967, pp. 93-121: 103).

¹¹ Sull'argomento v. sopr. E. BETTI, *La crisi odierna della scienza romanistica in Germania*, in «Rivista di diritto commerciale», 37, 1939, pp. 120-128.

¹² Id., *Falsa impostazione...*, cit., p. 403.

¹³ Id., *Diritto romano...*, cit., p. 64.

se il nostro rapporto con il mondo non si limita a un rispecchiamento passivo ma è piuttosto un ritradurre fatti e ideali nel nostro linguaggio, è allora assurdo pensare che il soggetto possa spogliarsi, anche volendo, della propria soggettività. Ecco perché il giurista non può in ogni caso fare a meno del proprio retroterra culturale e della propria preparazione specifica, vale a dire, in definitiva, della dogmatica. Per chiarire questo passaggio importante del suo discorso, Betti distingue due accezioni dell'espressione dogmatica odierna: essa significa

anzitutto, quel complesso di concetti e di principi, che i cultori del diritto privato e pubblico odierno adoperano nello studio di questo. Può significare, inoltre, la mentalità giuridica odierna: vale a dire, quella *preparazione*, che un giurista della nostra epoca porta – in quanto tale – nella conoscenza del fenomeno giuridico in genere¹⁴.

Se da un punto di vista epistemologico è impossibile che il giurista si spogli della propria mentalità, cioè della dogmatica intesa nel secondo senso, è però anche vero che questa mentalità non è qualcosa di diverso dalla dogmatica intesa nel primo senso, la quale

altro non è che un complesso di predisposizioni e di atteggiamenti che la nostra mente assume e contrae per l'appunto nella quotidiana applicazione di categorie giuridiche a fatti e rapporti della vita odierna¹⁵.

D'altro canto, i concetti della dogmatica odierna sono frutto di un processo di sviluppo dottrinale secolare che ha il suo punto di partenza proprio nella riflessione che ha condotto all'elaborazione del diritto romano: a esso sono quindi legati per il tramite della continuità storica della tradizione, sia da un punto di vista genericamente culturale che dal punto di vista interno al mondo del diritto. Betti può perciò concludere che non c'è distacco fra la dogmatica *stricto sensu* e la mentalità giuridica.

Come viene sottolineato più volte, i concetti della dogmatica sono condizionati storicamente, hanno un valore meramente strumentale e rappresentativo, sono provvisori e astratti dall'esperienza, ma ciò non ne toglie il valore conoscitivo¹⁶. Non siamo, insomma, di fronte a

¹⁴ *Ivi*, p. 72.

¹⁵ *Ivi*, p. 74.

¹⁶ Cfr. *ivi*, pp. 79-80.

un corpo di dottrine fermo, immobile, cristallizzato, fondato sul presupposto che il mondo del diritto si esaurisca tutto nella legge scritta, e tendente ad una obbiettivazione assoluta e immutabile di concetti staccati dalla natura e dalla vita¹⁷.

Benché Betti rimarchi il carattere storicamente condizionato della dogmatica, tuttavia ritiene che alcuni concetti (per esempio: ordinamento giuridico, fonte di diritto, norma giuridica, negozio giuridico, atto illecito, sanzione, processo ecc.)¹⁸ siano meno condizionati di altri, tanto da poter essere intesi come «categorie giuridiche generali», come «funzioni logiche della nostra mentalità giuridica», pur restando sempre «scientificamente controvertibili e storicamente contingenti»¹⁹. La loro maggiore generalità è proprio ciò che ne permette l'utilizzo nell'indagine storica. Betti parte dall'osservazione che nello studio del diritto romano o comunque di un diritto passato non ci si possa fermare alla sistemazione a cui è pervenuta la giurisprudenza coeva, perché questa per noi risulta insufficiente, incompleta ed ellittica, ed è perciò bisognosa di un'integrazione²⁰. Ciò rende necessario il ricorso alla dogmatica odierna, anche quando la differenza terminologica e concettuale che può sussistere tra il nostro diritto e quello passato sembra costituire una difficoltà al suo impiego. Ma Betti non appare preoccupato di questo ostacolo:

Poco importa, del resto, che i giuristi romani non abbiano mai adoperato il nome che a noi vien fatto di usare in rispetto di certi fenomeni, o che non abbiano mai formulato

¹⁷ *Ivi*, p. 71. In queste affermazioni possiamo anche notare una critica al positivismo giuridico, le cui posizioni vengono da Betti riassunte nella formula *quod non est in lege, nec in iure*. Per la critica bettiana al giuspositivismo (e soprattutto alle dottrine di Kelsen), cfr. E. BETTI, *Ergänzende Rechtsfortbildung als Aufgabe der Richterlichen Gesetzesauslegung*, in AA. VV., *Festschrift für Leo Raape*, Rechts- und Staatswissenschaftlicher Verlag, Hamburg 1948, pp. 379-399: 380-381; Id., *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 2ª ed. rived. e ampl. a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1971, pp. 1-56: 31-34; Id., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., pp. 126, 136-138, 141-142, 305-307; Id., *Notazioni autobiografiche*, Cedam, Padova 1953, pp. 19, 23-24; Id., *Teoria...*, cit., pp. 795-798, 836; Id., *Problematica del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 1956, pp. 50-51, 129-134, 317-318, 335; Id., *Di una teoria...*, cit., pp. 71-74; Id., *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 523-554: 523-524.

¹⁸ Cfr. Id., *Diritto romano...*, cit., pp. 76-77, n. 36.

¹⁹ *Ivi*, p. 77.

²⁰ Cfr. *ivi*, pp. 66-70.

certi concetti, né avvertito il bisogno di certe distinzioni che a noi paiono invece indispensabili. L'essenziale non è che nelle fonti romane si trovi bell'e formulato il *concetto* o posta la *distinzione* o – tanto meno – enunciato il *nome*. L'essenziale è che nel diritto positivo romano-classico ci sia la *cosa*: vale a dire il fatto, il rapporto, l'istituto, di cui noi non possiamo veramente approfondire e spiegare a noi stessi l'essenza se non mercé quei concetti e quei nomi che la stessa nostra mentalità ci suggerisce²¹.

La conclusione di tutto il discorso è che solo il giurista di oggi, con l'ausilio della dogmatica (della sua «mentalità»), riesce a comprendere (a dare il “nome”) l'istituto o la fattispecie (la “cosa”) appartenente al diritto romano o comunque a un diritto passato.

2. Dogma e storia

Tralasciando il dibattito critico che la concezione bettiana della dogmatica in funzione storica ha fatto nascere presso gli studiosi, è comunque opportuno soffermarci su alcuni problemi che questa concezione solleva a proposito del rapporto dogma-storia.

Focalizzando l'attenzione sul rapporto tra “nome” e “cosa”, Aldo Schiavone rileva nel pensiero di Betti un'impostazione di tipo hegeliano che privilegia la logica del presente, la dogmatica, cioè in definitiva il sistema, rispetto alla storia: in base a quest'interpretazione, la dogmatica odierna, ricongiungendo finalmente il “nome” alla “cosa” grazie alla continuità storica che sussiste tra i Romani e la nostra attuale giurisprudenza, riuscirebbe a rendere conto della struttura profonda del diritto romano, rivelandosi così come sua autocoscienza. Egli osserva che Betti usa in questa circostanza «una terminologia che richiama singolarmente assiomi strutturalisti» e, per spiegare questo fatto, ricorda che il nostro autore leggeva Saussure²².

Secondo la lettura per molti versi affine di Pietro Costa, in Betti i concetti della dogmatica odierna manterrebbero un valore meramente strumentale e operativo solo fino alla *prefazione a Diritto Romano I*, del 1935. Da questo momento in poi, si assisterebbe a una svolta nel suo pensiero diretta verso una «metafisica dell'intendere storico» incentrata sul

²¹ *Ivi*, p.123.

²² Cfr. A. SCHIAVONE, *Il «nome» e la «cosa»*. *Appunti sulla romanistica di Emilio Betti*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 293-310. La frase cit. è a p. 307.

concetto di «noo-nomia», termine con cui egli intende una «logica dello spirito»²³ che garantisce a priori la continuità temporale fra passato e presente. Se la storia non scompare, tuttavia ora il dogma assumerebbe una posizione preminente, dato che verrebbe inteso non più come schema euristico e griglia di lettura storicamente condizionata, ma come via d'accesso e vincolo ontologico fra il giurista-storico e il suo oggetto, cioè fra il diritto odierno e il diritto romano²⁴.

Certamente Betti ha assimilato la grande lezione hegeliana, soprattutto per quanto riguarda la nozione di spirito oggettivo (ma non meno importanti sono, a questo proposito, gli influssi di Dilthey, Hartmann e Hans Freyer). Intanto però è da notare, nelle sue parole, un legame con la concezione ermeneutica del *besser Verstehen*, secondo cui l'interprete è capace di comprendere un'opera meglio del suo autore²⁵: che il giurista-storico sia in grado di sistematizzare ciò che nel diritto passato non lo era, che sia in grado, cioè, di dare il "nome" alla "cosa", per continuare a impiegare questa metafora, non implica solo una differenza di interessi fra noi e i Romani, ma indica soprattutto una consapevolezza più matura da parte nostra rispetto alle capacità sistematiche dei giuristi di Roma antica. Ma soprattutto, la tesi che rileva nel pensiero bettiano una prevalenza del momento dogmatico appare poco persuasiva rispetto a quella, sostenuta da Tonino Griffero, che vi individua la presenza di un circolo ermeneutico che si stabilisce tra dogma e storia. Tale circolo implica che, come il dogma con cui interpretiamo il passato è condizionato storicamente ed è frutto di un'elaborazione millenaria che lo lega alla tradizione, così la storia, interpretata tramite il dogma, arricchisce, modifica o trasforma il dogma stesso²⁶. In altre parole, le categorie dog-

²³ E. BETTI, *Diritto romano I*, cit., p. XVIII.

²⁴ Cfr. P. COSTA, *Emilio Betti...*, cit.

²⁵ Cfr. T. GRIFFERO, *Interpretazione e astuzia del dogma. A partire da Emilio Betti*, in V. RIZZO (cur.), *Emilio Betti e l'interpretazione*, Esi, Napoli 1991, pp. 73-101: 88-89.

²⁶ Cfr. Id., *Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto*, Rosenberg & Sellier, Torino 1988, pp. 47-48; Id., *L'ermeneutica...*, cit., p. 101; Id., *Interpretazione...*, cit., pp. 91-92. Anche P. COSTA (*Emilio Betti...*, cit., p. 333), invero, rileva in Betti la presenza di una circolarità tra dogma e storia, tuttavia ritiene che egli realizzi «la sintesi gerarchizzando, per così dire, i due livelli della ricerca, usando della 'storia' come materia per il 'dogma', assai più che del 'dogma' come schema di decifrazione della realtà nascosta». Come nota invece persuasivamente F. MOISO (*Prefazione a T. GRIFFERO, Interpretare*, cit., pp. 13-24: 22), la soluzione bettiana «conserva una singolare attualità perché richiama l'attenzione sul problema della *comprensione* di intenzione razionale, finalizzata e al limite strumentale, e "imporsi" opaco della tradizione nel circolo ermeneutico».

matiche non sono per Betti qualcosa di avulso dalla storia e dotate, come pensava Franz Wieacker, di una "preesistenza aconcettuale", di una *begriffslose Präexistenz*²⁷. La sistemazione giuridica attuale, se è più consapevole, e perciò più efficace dal punto di vista euristico-ermeneutico, della sistemazione dottrinale romana, non è però consapevole in assoluto ed efficace in eterno: essa è pur sempre un prodotto storicamente e socialmente condizionato, legato strettamente alle determinazioni del presente e agli interessi attuali²⁸.

È vero che nel pensiero bettiano è rintracciabile una considerazione della dogmatica di tipo euristico-ermeneutico e una considerazione "metafisica", legata al concetto di noo-nomia. Nella *prefazione a Diritto romano I*, questo concetto viene introdotto proprio subito dopo aver ribadito la «funzione strumentale, rappresentativa» della dogmatica:

Anche il nostro sapere del mondo storico, il prendervi parte che noi facciamo, deve evidentemente fondarsi sopra una *logica dello spirito* – vorrei dire, sopra una *noo-nomia* – che, mentre *governa* con le sue direttive ideali il *processo conoscitivo*, è insieme immanente allo «*spirito oggettivo*» (per dirla con Hegel) nelle sue reali manifestazioni²⁹.

Tuttavia, questa logica dello spirito non è intesa come un'entità soprastorica, ma come partecipante della storicità intrinseca e strutturale dello spirito oggettivo, a cui è immanente. Rifacendosi soprattutto a Hartmann, Betti definisce così lo spirito oggettivo:

Si tratta di una vivente spiritualità, che non deve far pensare a una sostanza dotata quasi di coscienza propria, ma piuttosto ad una struttura o forma interiore in vivente divenire, tale che non ha un riflesso adeguato nella personalità e nella coscienza di quanti partecipano al suo processo (coscienza ad essa sempre inadeguata), e tuttavia tale da

²⁷ Cfr. F. WIEACKER, *Der gegenwärtige Stand der Disziplin der neueren Privatrechtsgeschichte*, in AA. VV., *Eranion in honorem Georgii S. Maridakis*, vol. I, Glissiani, Athenis 1963, pp. 339-366: 362-363, n. 68. A questa interpretazione del suo pensiero Betti replica in *L'ermeneutica storica nella prospettiva...*, cit., p. 71 e in *Id.*, *Storia e dogmatica...*, cit., p. 582. Ciononostante, Wieacker continuerà a parlare di una convinzione bettiana circa l'esistenza di «strutture giuridiche ultraattuali e trascendenti, che informano gli istituti storicamente rilevanti» (F. WIEACKER, *Dalla storia del diritto alla teoria dell'interpretazione (il pensiero filosofico-giuridico di Emilio Betti)*, trad. it. in «Rivista di diritto civile», XVI, I, 1970, pp. 301-308: 303).

²⁸ Cfr. G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 165-287: 186-188.

²⁹ E. BETTI, *Diritto romano I*, cit., pp. XVII e XVIII. Cfr. anche *ivi*, n. 23.

costituire fra i singoli partecipanti una comunione, dal cui complesso unitario sono inscindibili e alla cui potenza essi sono necessariamente soggetti: tanto soggetti, da potersi dire che quella comune spiritualità da cui sono fasciati sia l'atmosfera stessa ch'essi respirano, e determini la prospettiva storicamente condizionata delle loro valutazioni³⁰.

Quindi, struttura in vivente divenire, che determina le prospettive storicamente condizionate dei soggetti, una spiritualità che «si svolge attraverso la storia»³¹. Tutto ciò denota certamente la natura intrinsecamente idealistica del pensiero bettiano: del resto, è proprio lo spirito oggettivo a permettere che si realizzi la comunicazione – cioè l'interpretazione – sulla base della coappartenenza di tutti i soggetti all'umanità. Betti infatti, come già Dilthey e Croce, fonda la propria teoria ermeneutica sul presupposto della comune umanità come condizione trascendentale di possibilità della comprensione e della comunicazione: per lui comunicare significa essenzialmente interpretare, e il «presupposto dell'intendere»³², ciò che rende possibile l'interpretazione, vale a dire il nostro rapporto con gli altri e col passato, è proprio la partecipazione di tutti i soggetti alla comune umanità.

Tale concezione idealistica, però, non depone a favore delle tesi che sostengono la natura in fin dei conti e nonostante tutto storica della dogmatica bettiana. Piuttosto che rinvenire un'oscillazione tra un piano euristico e un piano metafisico, si tratta a nostro avviso di tenere distinti il piano del *quid iuris* dal piano del *quid facti* – per adoperare un'argomentazione kantiana di cui si è servito lo stesso giurista-filosofo³³. Ovvero: la logica dello spirito oggettivo è ciò che *fonda*, ciò che rende possibile l'impiego della dogmatica giuridica per la ricognizione del diritto romano, proprio in virtù del *continuum* della tradizione che prosegue ininterrotta tra i Romani e noi. Essa è, insomma, la premessa extrametodica del suo impiego metodologico. Ma la questione del fondamento della dogmatica è differente rispetto a quella sulla fecondità e la congruenza del suo uso: qui entra in gioco la necessità di separare concetti più generali da concetti più condizionati e contingenti, qui si pone il problema

³⁰ Id., *Teoria...*, cit., p. 33.

³¹ *Ivi*, pp. 32-33.

³² *Ivi*, p. 261, n. 12.

³³ Cfr. *ivi*, p. 215; Id., *L'ermeneutica storica...*, cit., p. 27, n. 16; Id., *L'ermeneutica come metodica...*, cit., pp. 98-99.

della verificabilità del loro impiego, da decidersi a posteriori in base alla fecondità dei risultati ottenuti.

La dimostrazione dell'utilità della dogmatica, infatti,

non verrà fornita con esposizioni astratte, ma in base al risultato cui essa conduce: vale a dire, attraverso una ricostruzione convincente e coerente alle fonti delle costruzioni giuridiche del passato³⁴.

È insomma sul piano della concreta qualificazione giuridica che si misura la validità della dogmatica, ammessa in partenza. Qui i concetti giuridici devono mantenere una certa elasticità, in vista di una sistemazione sempre parziale e rivedibile: è in tal senso che essi hanno una funzione euristica ed ermeneutica³⁵. Se le cose stanno così, non c'è né oscillazione né tanto meno contraddizione fra le due posizioni, ma soltanto esse agiscono in due ambiti differenti. Né parimenti sussiste un mutamento di prospettiva databile a partire dal '35: in *Diritto romano e dogmatica odierna*, infatti, pur non essendo ancora stato introdotto il concetto di noo-nomia, è già comunque delineato il ruolo portante della tradizione³⁶.

Per quanto riguarda poi l'affinità con lo strutturalismo notata da Schiavone, il fatto che in Betti sia presente una circolarità ermeneutica fra dogma e storia e che il primo aspetto non prevalga sul secondo rappresenta la differenza sostanziale fra le sue posizioni e quelle strutturaliste, se per strutturalismo si intende, certo genericamente e con tutte le conseguenze del caso, il primato del sistema rispetto alla storia. È senz'altro importante, per molteplici ragioni, far notare che Betti leggeva Saussure, le cui tesi sono a lungo discusse nella *Teoria generale della interpretazione*³⁷: ci sembra però dubbio che la linguistica saussuriana fosse da lui conosciuta già nel 1935, nell'anno, cioè, di *Diritto romano I* (che è lo scritto a cui soprattutto si riferisce Schiavone).

Possiamo comunque notare che l'uso che fa Betti della dogmatica è accostabile al procedimento del *bricolage* introdotto da Lévi-Strauss nel *Pensiero selvaggio* per comprendere per analogia il modo in cui opera il pensiero mitico-magi-

³⁴ Id., *La dogmatica moderna...*, cit., p. 517.

³⁵ Solo in questo senso ci sentiamo di condividere l'opinione di T. GRIFFERO (*Interpretazione...*, cit., p. 90), secondo cui «la tanto difesa impostazione metodologico-euristica [...] sarebbe solo un lato "esoterico" incomprensibile senza l'altro» (cioè quello relativo alla logica dello spirito).

³⁶ Cfr. E. BETTI, *Diritto romano...*, cit., pp. 74, 132-133.

³⁷ V. sopr. Id., *Teoria...*, cit., pp. 111-117.

co rispetto alla scienza. Si tratta di un procedimento che Genette associa a quello utilizzato dalla critica letteraria e che, come osserva Derrida, lo stesso Lévi-Strauss finisce per impiegare come metodo delle scienze umane³⁸. Il *bricoleur* è per l'antropologo francese colui che utilizza gli strumenti che trova attorno a sé, di provenienza eterogenea, magari non specificamente creati per lo scopo per cui si stanno adoperando: tali strumenti si adattano e si sfruttano fin quando e per ciò che servono, subiscono una revisione continua perché ne sia garantita l'efficacia e si abbandonano nel caso in cui non si dimostrino più fecondi³⁹. Se anche le scienze umane si muovono entro quest'ottica, è evidente quindi che i concetti che esse impiegano sono considerati, al pari della dogmatica bettiana, strumentali, contingenti e soggetti al vaglio dell'esperienza.

Non sembra però avvertibile in Betti quella separazione del *metodo* dalla *verità* che Derrida osserva nell'impiego levi-straussiano del *bricolage*. Questo impiego

consisterebbe [...] nel conservare tutti [i] vecchi concetti, denunciandone all'occasione i limiti, come arnesi che possono ancora servire. Senza attribuire loro più alcun valore di verità, né alcuna significazione rigorosa, si sarebbe pronti ad abbandonarli, nel caso che altri strumenti si dimostrassero più convenienti. Nell'attesa, se ne sfrutta l'efficacia relativa [...]. Lévi-Strauss pensa così di poter separare il *metodo* dalla *verità*, gli strumenti del metodo dalle significazioni obiettive che il metodo prendeva in considerazione⁴⁰.

Da un punto di vista ontico, va sottolineato che in Betti (ma anche in Lévi-Strauss) gli strumenti concettuali – il metodo – sono ciò che permette l'accesso alla verità, una verità comunque sempre provvisoria e “parziale”: non può esservi quindi, in questo caso, una separazione netta tra i due ambiti. Da un punto di vista ontologico poi, che è quello a cui si

³⁸ Cfr. G. GENETTE, *Strutturalismo e critica letteraria*, in *Figure I. Retorica e strutturalismo*, trad. it. di F. Madonia, Einaudi, Torino 1981³, pp. 133-155, sopr. pp. 133-136; J. DERRIDA, *La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane*, in *La scrittura e la differenza*, trad. it. di G. Pozzi, Einaudi, Torino 1990², pp. 359-376: 366 ss. L'interpretazione di Derrida, non immediatamente percepibile dai testi levi-straussiani, si basa su una lettura incrociata dell'introduzione al *Pensiero selvaggio* e dell'*ouverture* del *Crudo e il cotto* (C. LEVI-STRAUSS, *Il pensiero selvaggio*, trad. it. di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 1964, sopr. pp. 29-45; Id., *Mitologica. Il crudo e il cotto*, trad. it. di A. Bonomi, Il Saggiatore, Milano 1966, sopr. pp. 20 ss.).

³⁹ Cfr. C. LEVI-STRAUSS, *Il pensiero selvaggio*, cit., pp. 29 ss.

⁴⁰ J. DERRIDA, *La struttura...*, cit., p. 366.

riferisce Derrida, c'è da dire che la doppia considerazione, strumentale e spirituale-oggettiva, della dogmatica permette che Betti faccia di essa un uso meno disinvolto rispetto al *bricolage* levi Straussiano. Contrariamente all'antropologo francese, che è interessato esclusivamente alla funzionalità operativa dei concetti utilizzati, Betti, pur con qualche apparente oscillazione⁴¹, è conscio della tradizione da cui questi provengono e di cui si nutrono, e anzi proprio la continuità storica e culturale, come abbiamo visto, è ciò che fonda l'impiego stesso della dogmatica.

Mentre quindi Lévi-Strauss separa, da quest'ultimo punto di vista, metodo e verità e, concependo il metodo come indifferente e indifferente rispetto alla sua provenienza, ne mette in causa il valore di verità rischiando però così, se non di abdicare alla propria tradizione storica, quanto meno di avvicinarsi alle posizioni del relativismo culturale⁴², Betti proprio sulla tradizione fonda la possibilità dello stesso impiego strumentale della dogmatica: se sul piano della qualificazione giuridica, dove ciò che importa è la validità e la fecondità dei concetti impiegati, sembra che vi possa essere una separazione tra verità e metodo, tuttavia se si guarda al piano dello spirito oggettivo e della *noo-nomia*, al piano cioè dei fondamenti extrametodici, ci si accorge che tale separazione non sussiste, ma anzi la continuità dei due aspetti viene giustificata e legittimata.

⁴¹ Ci riferiamo, per esempio, al modo in cui Betti utilizza i concetti worringeriani di astrazione ed empatia, considerati non come ipostasi a priori psicologico-esistentive, come in Worringer, ma semplicemente come strumenti orientativi desunti dall'esperienza. Essi vengono così estrapolati dal contesto speculativo originario, ma ciò avviene non per un'oscillazione, ma perché possano essere piegati al disegno complessivo della dogmatica bettiana e far sì che anch'essi risultino «scientificamente controvertibili e storicamente contingenti». L'adozione dei concetti di astrazione ed empatia porta così con sé, contemporaneamente, una critica all'apriorismo di Worringer. Cfr. E. BETTI, *Teoria...*, cit., pp. 496-499.

⁴² Questo è un pericolo surrettiziamente presente nel pensiero di Lévi-Strauss: come avverte P. Cherchi, «per quanto sia necessario guardarsi dal torto che potrebbe essere inflitto alla trascendentalità con l'assimilare l'atteggiamento metanoetico di Lévi-Strauss all'atteggiamento "variamente abdicante" di relativisti e irrazionalisti, è impossibile non dare rilievo al fatto che una trascendentalità senza limiti rischia di essere un varco per tutte le abdicazioni» (P. CHERCHI, *Il peso dell'ombra. L'etnocentrismo critico di Ernesto De Martino e il problema dell'autocoscienza culturale*, Liguori, Napoli 1996, pp. 61-62). Differente la posizione di Derrida, per il quale nei testi di Lévi-Strauss si pone «il problema dello statuto di un discorso che attinge da una eredità le risorse necessarie alla demolizione di quella stessa eredità» (J. DERRIDA, *La struttura...*, cit., p. 364) e la stessa separazione di verità e metodo è il procedimento mediante il quale l'antropologo francese critica quella tradizione culturale occidentale da cui è consapevole di non potersi separare (avvicinandosi così, notiamo, alle posizioni dello stesso Betti e all'etnocentrismo critico di Ernesto De Martino).

3. Dogmatica e tipizzazione

I problemi appena affrontati costituiscono, nelle loro linee generali, lo sfondo della *seconda estensione* bettiana della dogmatica, dal diritto all'intero campo delle scienze dello spirito: ogni trattazione dei concetti dogmatici, vuoi all'interno della storia dell'arte, vuoi all'interno della storia della scienza ecc., riproporrà le questioni sulla loro fecondità euristico-ermeneutica e sulla circolarità di dogma e storia. Come abbiamo già accennato, si tratta di un'estensione che consiste, nel suo nucleo, nell'identificazione del dogma con il tipo diltheyano-weberiano, nell'attribuzione al primo dei caratteri del secondo e viceversa. In base a quest'identificazione, e sulla scorta dell'importante lavoro di Rothacker sulla *forma mentis* dogmatica nelle scienze dello spirito, nella *Teoria generale della interpretazione* Betti giunge a far coincidere la dogmatica con l'interpretazione tecnico-morfologica *tout court*, mentre negli scritti di ermeneutica precedenti, in cui il dogma aveva comunque già i caratteri del tipo, essa era soltanto la forma che l'interpretazione tecnica assumeva nell'ambito storico-giuridico⁴³.

Rifacendosi a Dilthey e alla distinzione da lui postulata tra scienze della natura e scienze dello spirito, Betti differenzia la tipizzazione dalla classificazione, procedimento impiegato nelle scienze naturali: mentre queste ultime fanno uso di categorie formali contrapposte alla molteplicità dell'esperienza, i tipi hanno invece «una funzione ermeneutica di qualificazione del fenomeno storico»⁴⁴. Essi si distinguono anche dalle categorie kantiane, poiché queste sono immanenti a priori nella nostra mente, mentre i tipi sono concetti orientativi desunti dall'esperienza. Nelle scienze dello spirito,

Si tratta [...] di sottoporre le cognizioni acquisite di fatti del mondo storico, collegati fra loro da concrete concatenazioni, ad una analisi tendente ad estrarre da ciascun aspetto di queste un tratto essenziale che valga a caratterizzarle nel loro contenuto⁴⁵.

⁴³ Cfr. E. BETTI, *Le categorie...*, cit., pp.46-47; Id., *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, Mohr, Tübingen 1988, pp. 76-78; Id., *Teoria...*, cit., p. 156 e *passim*. Lo scritto di Rothacker è il già cit. *Die dogmatische Denkform in der Geisteswissenschaften und das Problem des Historismus*.

⁴⁴ E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 596. Betti si rifà soprattutto a W. DILTHEY, *La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito*, in *Critica della ragione storica*, trad. it. di P. Rossi, Einaudi, Torino 1982, pp. 142-289, sopr. pp. 202 ss.

⁴⁵ E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 595. Cfr. Id., *Diritto romano...*, cit., p. 74, n. 32.

L'elaborazione del tipo-dogma viene perciò collegata alla determinazione di un tratto costante dei fatti storici e culturali, in vista della realizzazione di una «morfologia comparativa della civiltà interiore»⁴⁶: l'impiego della dogmatica in funzione storica implica pertanto

ricoscere valore ermeneutico, qualificativo e diagnostico, a categorie concettuali che sono rivolte non già all'evento individuale, ma alla tipicità delle forme studiate⁴⁷.

In un saggio della fine degli anni Cinquanta, Betti scrive, sulla scia di Rothacker, che i concetti della dogmatica dipendono da valori determinati, storicamente condizionati, ragioni per cui, mutando i valori (o meglio, mutando la nostra maniera di considerarli) cambia anche la costruzione dogmatica. La relatività storica che di qui consegue per i dogmi non ne intacca, però, la scientificità e la coerenza: è vero che gli assiomi hanno un carattere ipotetico e suscettibile di mutamenti, tuttavia ciò che la considerazione dogmatica garantisce è la coerenza del discorso (che risulta, perciò, una «coerenza dell'ipotetico»), la sua comunicabilità e la possibilità di un controllo intersoggettivo⁴⁸:

Dignità di scienza spetta infatti, secondo l'opinione dei cultori delle scienze dello spirito, ad ogni orientamento metodologico che sia suscettibile di controllo nella sua coerenza e conclusività logica, ancorché essa delinea il suo sistema solamente «ex auctoritate»⁴⁹.

Secondo Franco Bianco, Betti, nelle sue riflessioni dedicate alla tipizzazione e in particolare nei suoi riferimenti al tipo ideale di Max Weber, non terrebbe conto del carattere soggettivo e ipotetico del tipo e non prenderebbe coscienza dei limiti del concetto di oggettività delineati dalla riflessione storico-sociale degli ultimi decenni: attraverso il ricorso alla tipizzazione egli riterrebbe pertanto di poter pervenire a risultati assolutamente oggettivi, ricadendo così in posizioni positivistiche che mal si sposano con gli assunti weberiani da lui adottati. Bianco, per evidenziare le carenze dell'accoglimento bettiano della dottrina di Weber, ricorda i tratti

⁴⁶ Id., *Teoria...*, cit., p. 597, n. 9-a.

⁴⁷ Id., *I principi...*, cit., p. 474.

⁴⁸ Cfr. Id., *La dogmatica moderna...*, cit., pp. 500-504. La frase cit. è a p. 502. Cfr. anche Id., *Teoria...*, cit., pp. 598-600.

⁴⁹ Id., *La dogmatica moderna...*, cit., p. 503. Cfr. E. ROTHACKER, *Die dogmatische Denkform...*, cit., p. 19, n. 1.

principali dell'*Idealtypus*, l'arbitrarietà e il carattere euristico, e ricorda altresì che la sua validità,

dal momento che esso è frutto di una scelta, di un'ipotesi puramente soggettiva, s'intenderà verificata solo nella misura in cui attraverso di esso potranno essere posti in luce legami "oggettivi" tra i fenomeni: legami, cioè, che qualunque ricercatore dovrà essere in grado di riconoscere e controllare, solo che si collochi dallo stesso punto di vista indicato nella costruzione idealtipica prescelta⁵⁰.

Come stiamo cercando di mostrare, è proprio questa la posizione di Betti. Anche per lui il tipo-dogma ha carattere euristico e arbitrario (è *ex auctoritate*) e la sua fecondità dipende dai risultati che il ricercatore è in grado di ottenere ponendosi dal punto di vista proprio della costruzione dogmatica stessa: il risultato a cui si perviene, pertanto, non è mai assolutamente oggettivo, ma sempre storicamente condizionato⁵¹. I tipi, cioè, non sono

semplici concetti classificatori di generi che siano dotati di tratti indefettibili, come quelli naturalistici, ma [...] concetti rappresentativi di una normalità, che ha carattere di generalità e di uniformità ricorrente: sia normalità di un tipo medio, sia di un tipo ideale elaborato con criteri selettivi e valutativi, ancorché non deontologici⁵².

Betti mostra così non solo di conoscere, ma anche di fare suo il concetto weberiano di tipo ideale, rilevandone il doppio aspetto per cui esso, da un lato, nasce da una relazione ai valori capace di attribuire significato ai dati empirici e, dall'altro lato, è un concetto non normativo e avalutativo, dal momento che la scienza per Weber, come è noto, non dà giudizi di valore.

L'adozione di un indirizzo ermeneutico che fa uso della tipizzazione, diretto a evidenziare i tratti comuni e ricorrenti nei fenomeni storici, non può non giovargli, agli occhi di Betti, del metodo comparativo. Anche se è un sostenitore di tale metodo, egli è consapevole dei limiti e dei rischi che il suo utilizzo può comportare e, sia pure implicitamente, troviamo in lui una risposta ai rilievi critici che a esso sono sta-

⁵⁰ F. BIANCO, *Oggettività dell'interpretazione e dimensioni del comprendere. Un'analisi critica dell'ermeneutica di Emilio Betti*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 13-78: 67.

⁵¹ Cfr. anche T. GRIFFERO, *Interpretare*, cit., pp. 51 e 120, n. 83; Id., *Interpretazione...*, cit., pp. 86-87.

⁵² E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 595.

ti mossi per esempio da Yorck von Wartenburg e da Gadamer. Sui pericoli del comparativismo, quest'ultimo scrive:

La comparazione implica che si presupponga già l'indipendenza del soggetto conoscente, il quale deve essere capace di stare al di sopra dei termini in confronto. Confrontare significa assumere un atteggiamento di illuminata contemporaneità. Per questo, però, non si può non mettere in dubbio che il metodo comparativo sia davvero adeguato all'idea della conoscenza storica. Sembra piuttosto che così si corra il rischio che un modo di procedere familiare a determinati campi delle scienze naturali, e che anche in diversi settori delle scienze dello spirito [...] celebra i suoi trionfi, venga innalzato da una posizione subordinata e ausiliaria a elemento centrale per l'essenza della conoscenza storica, col risultato di fornire spesso solo una falsa giustificazione a un pensiero superficiale e poco attendibile⁵³.

Gadamer, notiamo subito, non rifiuta la comparazione, ma ne riconosce la funzione, sia pure «subordinata e ausiliaria». Il pericolo che si affaccia nel suo impiego, e che emerge maggiormente se esso viene sopravvalutato, è secondo lui quello che lo storico assuma un atteggiamento di contemporaneità rispetto ai termini del confronto, ponendosi, così, al di fuori del *continuum* temporale. Per poter confrontare tra loro due o più eventi, infatti, questi deve cercare di astrarsi dalla processualità storica per contemplare e descrivere tali eventi dall'esterno, prescindendo dalla propria soggettività e dalla propria storicità e assumendo una posizione idealmente onnicomprensiva e onnisciente.

Per questo motivo Yorck afferma che la comparazione «è sempre estetica, riguarda sempre la forma»⁵⁴: perché si tratta, in definitiva, di un metodo storico, che non coglie la storicità degli eventi ma si limita a percepirne un dato superficiale, che egli chiama la «forma» o «l'aspetto somatico»⁵⁵. Egli riconosce però che il tipo diltheyano è un concetto «senz'altro più profondo», in quanto tratta «di caratteri, non di forme»⁵⁶: esso possiede la capacità di non fermarsi alla superficie del fenomeno storico e può perciò sottrarsi alla sua critica, proponendosi anzi, ai suoi occhi, quasi come un rimedio ai rischi presenti nell'adozione del metodo comparativo stesso.

⁵³ H. G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., pp. 277-278.

⁵⁴ P. YORCK VON WARTENBURG - W. DILTHEY, *Carteggio. 1877-1897* (1923), trad. it. di F. Donadio, Guida, Napoli 1983, p. 299.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Anche Betti, sostenitore dell'imprescindibilità del contributo soggettivo nel processo ermeneutico, riconosce l'esigenza che lo storico si renda consapevole della propria condizionatezza storico-culturale e, conseguentemente, del suo non potersi estraniare, anche volendo, dalla processualità della storia. Rifiutando la concezione di Rothacker per la quale lo storico assumerebbe un atteggiamento di osservatore esterno agli avvenimenti, egli risponde che lo storico agisce

se non "dal di fuori" o "fuori", certamente da lontano e dal di sopra, vale a dire ad una certa distanza, dall'alto di un ripensamento puramente contemplativo [...]. Lo storico deve riferire, [...] anch'egli con una *partecipazione interiore*, non dal di fuori, ma dal di sopra⁵⁷.

In questo modo, si attribuisce valore al distanziamento ermeneutico dell'oggetto⁵⁸ ma senza privare il processo interpretativo del vincolo che lega soggetto e oggetto in virtù della loro comune storicità. Betti si apre perciò la strada al riconoscimento del metodo comparativo, che ai suoi occhi non ha ragione di essere considerato astorico e superficiale: è opportuno però che il suo impiego non comporti una generalizzazione di alcuni aspetti a discapito di altri, in maniera gratuita e lesiva dell'individualità e della peculiarità delle opere, questo sì, secondo lui, procedimento arbitrario e anti-storico. Si tratta, invece, di privilegiare certi caratteri piuttosto che altri e una visuale piuttosto che un'altra, in relazione agli interessi specifici che guidano l'indagine storica stessa.

Una certa dose di arbitrarietà è del resto presente in ogni elaborazione di tipologie. È tuttavia un rischio che non ne compromette l'impiego, se questo viene mantenuto duttile ed elastico. Ecco perché

Non bisogna tramutare astrazioni e partizioni in "concetti razionali" attribuendo loro un valore indipendente dal vaglio dell'esperienza⁵⁹.

Per Betti i tipi provengono dall'ambito dell'esperienza attraverso un processo di astrazione, in quanto i fenomeni ti-

⁵⁷ E. BETTI, *La dogmatica moderna...*, cit., pp. 500-501. Cfr. E. ROTHACKER, *Die dogmatische Denkform...*, cit., p. 23.

⁵⁸ Quest'esigenza, presente in Betti, è stata rivendicata più di recente anche da Ricoeur (come nota F. BIANCO, *La teoria dell'interpretazione di Emilio Betti nel dibattito ermeneutico contemporaneo*, in «Rivista di filosofia», LXXXIV, 1993, pp. 305-315: 313-314).

⁵⁹ E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 445. Cfr. *ivi*, pp. 147, 594-598.

pici non compaiono mai isolati. Come già sappiamo, nel loro impiego, cioè nella loro applicazione al terreno stesso dell'esperienza, subiscono una revisione continua che li rende adatti ogni volta al loro scopo: proprio la loro origine empirica è ciò che ne garantisce il valore euristico e conoscitivo. Essi hanno quindi una funzione strumentale di cui bisogna essere consapevoli, per essere in grado di apportare loro le modifiche opportune affinché siano idonei a comprendere i fenomeni considerati: si tratta di modifiche sempre necessarie, poiché secondo Betti, che concorda ancora con Dilthey, ogni comprensione è sempre relativa e mai completa⁶⁰.

Anche la ricognizione effettuata attraverso il procedimento tipizzante-dogmatico, infatti, è soltanto preparatoria e sussidiaria, e comunque non è sufficiente da sola per lo studio dei fenomeni di cui le diverse scienze dello spirito si occupano: tuttavia, alle manchevolezze del corredo teorico-concettuale possono rimediare la congenialità, l'esperienza e la sensibilità dell'interprete. Quello alla sensibilità e all'esperienza, al buon senso e alla misura, è un appello spesso presente nell'opera ermeneutica di Betti: possiamo dire che per lui esperienza, sensibilità e buon senso costituiscono il *background* – necessario, ma in qualche modo imponderabile – di competenze comunque richieste all'interprete per risolvere tutte le questioni di tipo pratico-applicativo, come quando, per esempio, si tratta di far interagire differenti concezioni tra loro, o nel caso in cui sia necessario decidere come adattare all'oggetto studiato il metodo o i metodi proposti, e così via. Gli stessi pericoli connessi all'impiego del metodo comparativo e della tipizzazione vengono esorcizzati e tenuti costantemente presenti, ma sotto controllo, proprio attraverso il ricorso alla sensibilità e al buon senso dell'interprete. Insomma, quella bettiana si rivela un'ermeneutica del buon senso, del *granum salis*, per usare un'espressione (*cum grano salis*, appunto) cara al nostro autore.

4. Tipi, dogmi e pseudoconcetti

Sui problemi legati alla tipizzazione e alla dogmatica, Betti si intrattiene in una polemica con Croce. La critica ha più volte notato, e anche Betti con essa, come il pensiero crociano abbia escluso dalla ricerca storica ogni concetto in-

⁶⁰ Cfr. *ivi*, p. 596; e W. DILTHEY, *Le origini dell'ermeneutica*, trad. it. di M. Ravera in F. Vercellone (cur.), *L'Ottocento*, in T. GRIFFERO, F. VERCELLONE, M. FERRARIS, *Il pensiero ermeneutico. Testi e materiali*, Marietti, Genova 1986, pp. 175-198: 188.

termedio sussistente tra universale e individuale⁶¹. Per meglio dire: Croce non elimina i termini intermedi, che sono poi i tipi, ma li considera come pseudoconcetti, cioè generalizzazioni empiriche a cui non riconosce alcuna funzione conoscitiva, ma soltanto un'utilità come strumenti di classificazione e organizzazione dei dati per finalità di ordine pratico o didattico. Come osserva Betti, se si attribuisse ai concetti tipici un valore euristico e conoscitivo, si perverrebbe, dal punto di vista crociano, a una teoria gnoseologica ingenua, che vorrebbe soppiantare i concetti puri, che sono universali, con gli pseudoconcetti, che sono soltanto generalizzazioni. Egli si riferisce soprattutto a un passo della *Storia come pensiero e come azione*:

Si reputano sufficienti alla ricerca storiografica i concetti empirici o rappresentativi, i quali poi si raccomanda di serbar sempre flessibili, fluidi, aeriformi, pronti a rinunciare a certe loro determinazioni, aperti a riceverne di nuove, in modo che non sforzino l'individualità dei fatti, ma discretamente l'accompagnino. Non è il caso di attendersi a confutare una così ingenua teoria logica e gnoseologica, né a far notare che in essa manca ogni sentore di quel che siano i concetti puri, senza dei quali nessuna conoscenza storica e nessuna proposizione storiografica nasce⁶².

Qui Croce offre una descrizione precisa e adeguata dei concetti tipici, ma rifiuta, senza nemmeno confutarle, le teorie che ne sostengono l'impiego scientifico. Anche Betti, dal canto suo, più che scavare nelle debolezze della concezione degli pseudoconcetti – che pure solleva diversi problemi, proprio in relazione alla loro valenza conoscitiva, da Croce mai ammessa eppure qua e là affiorante⁶³ – la rifiuta, limitandosi a precisare che non intende soppiantare i concetti puri, ma piuttosto integrarli con gli schemi interpretativi tipici.

Certo, non mancano le affinità e i punti di contatto tra la filosofia crociana e quella bettiana, a cominciare dal comune riconoscimento della storicità del soggetto: d'altra parte, Betti non ha mai nascosto i suoi debiti nei confronti di

⁶¹ Cfr. E. BETTI, *Teoria...*, cit., pp. 155-156.

⁶² B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, Laterza, Bari 1970, pp. 123-124. Cfr. E. BETTI, *Teoria...*, cit., pp. 154-155.

⁶³ Cfr., per es., P. D'ANGELO, *L'estetica di Benedetto Croce*, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 90-93 e *passim*.

Croce⁶⁴. Tuttavia, a proposito della tipizzazione la divergenza è profonda: si ha quasi l'impressione di trovarsi di fronte a due posizioni incompatibili tra loro.

Secondo Croce, l'impiego dei tipi distrugge l'individualità del fenomeno studiato. Come scrive Carlo Antoni, essi,

in luogo di essere impiegati a interpretare i fatti individuali, cioè a pensarli, sono adoperati a distruggere la loro individualità a beneficio del costante e dell'uniforme, vale a dire a non pensarli⁶⁵.

In queste osservazioni, Betti ravvisa l'errore di chi crede che la conoscenza raggiunga lo scopo non allontanandosi dall'individualità del dato concreto, l'errore, insomma, di chi,

nell'illusione di veder meglio l'albero singolo, perde di vista l'insieme della foresta o del paesaggio di cui quello fa parte⁶⁶.

⁶⁴ In risposta a L. CAIANI (*Emilio Betti e il problema dell'interpretazione*, in *La filosofia dei giuristi italiani*, Cedam, Padova 1955, pp. 163-199: 189-190), secondo cui Betti non ha riconosciuto i propri punti di contatto con Croce a proposito dell'attualità dell'intendere (storicità del soggetto) e della contemporaneità della storia, basterebbe fare riferimento alle note di *Diritto romano e dogmatica odierna* e di *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*. Non bisogna dimenticare, del resto, che l'influenza crociana è stata importante per Betti fin dagli anni della sua gioventù (cfr. E. BETTI, *Per una nuova filosofia idealistica del diritto e della cultura*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 288-292; e Id., *Notazioni...*, cit., pp. 6-8 e 51), e che vi fu uno scambio epistolare fra i due già nel 1916 (cfr. G. CRIFÒ, *Emilio Betti...*, cit., p. 206, n. 147). Ciononostante, non ci sentiamo di spingerci, come ha fatto A. De Gennaro, fino ad affermare che l'impostazione metodologica di scritti come *Diritto romano e dogmatica odierna* sia di «chiara derivazione crociana», impostazione da cui Betti si sarebbe distaccato successivamente (cfr. A. DE GENNARO, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974, pp. 249-250, n. 507, pp. 633, 635-636, n. 644, p. 698; Id., *Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all'ermeneutica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 79-111: 79-82 e 97, n. 49). Betti non è mai stato, a nostro avviso, crociano, neanche in quei periodi in cui più forte è stata l'influenza del pensatore abruzzese. È preferibile mantenere una posizione più sfumata e riconoscere al nostro autore una sua indipendenza e autonomia spirituale (cfr. G. RIGHI, *L'opera principale di Emilio Betti e la cultura italiana nel nostro secolo*, in AA. VV., *Studi in onore di Emilio Betti*, 5 voll., Giuffrè, Milano 1962, vol. I, pp. 429-475: 457; G. MURA, *La «teoria ermeneutica» di Emilio Betti*, saggio introduttivo a E. BETTI, *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito*, cit., pp. 5-53: 21).

⁶⁵ C. ANTONI, *Questioni di metodo storiografico*, appendice seconda a *Considerazioni su Hegel e Marx*, Ricciardi, Napoli 1946, pp. 135-164: 157, cit. in E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 148.

⁶⁶ E. BETTI, *Teoria...*, cit., pp. 148-149. Cfr. *ivi*, p. 414.

L'eliminazione di ogni termine medio tra universale e particolare, però, rende impossibile ogni contestualizzazione dei dati e trascura i legami che possono sussistere tra i diversi fenomeni: per esempio, in campo artistico-letterario, tra le varie opere e tra i vari autori⁶⁷. In tal modo, si perdono di vista i tratti comuni che individuano gli stili e le personalità artistiche, e in generale i caratteri che contribuiscono a rappresentare il quadro d'insieme di un'epoca.

Per queste ragioni, a Betti pare più appropriato chiamare quello crociano non storicismo assoluto, ma «storicismo atomistico e adialettico»⁶⁸. Come egli nota, è uno storicismo che si definisce assoluto perché nega qualsiasi dimensione trascendente e ogni concettualizzazione che non sia immanente al fenomeno studiato, manifestando così di non essersi allontanato dal positivismo, che pure aveva combattuto, nell'esigenza di tener fede alla «sovra dignità del fatto»⁶⁹. Di conseguenza, secondo lui, proprio per questi limiti, l'anti-trascondentalismo crociano, che aveva una ragione d'essere rispetto all'esigenza di contrastare le filosofie ottocentesche della storia che sovrapponevano al corso degli avvenimenti una storia chiusa e congruente coi propri parametri, ha ormai fatto il suo tempo⁷⁰.

La stessa negazione di valore conoscitivo ai tipi e la conseguente loro eliminazione dall'ambito storiografico gli sembra dovuta da un lato al pregiudizio positivista della fede nell'individualità del fatto, e dall'altro lato al pregiudizio idealistico per il quale ogni concettualizzazione e schematizzazione rende nulla l'individualità storica⁷¹. In risposta a Croce, Betti afferma perciò che nell'indagine storica

non è il fatto singolo e isolato quello che interessa [...], ma la totalità del suo divenire; non è la dottrina singola [...] bensì la totalità del sistema nel suo storico inquadramento⁷².

È pertanto necessaria non una visione ravvicinata, «miope, descrittiva»⁷³, ma una *visione a distanza*, che non può fa-

⁶⁷ Pensiamo al carattere monografico attribuito da Croce alla storia della poesia: cfr. B. CROCE, *La poesia*, Laterza, Bari 1980⁵, pp. 118-123. Betti critica tale concezione in *Teoria...*, cit., pp. 413-414 e 533-534.

⁶⁸ E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 150, e *passim*.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Cfr. *ivi*, p. 414.

⁷¹ Cfr. T. GRIFFERO, *Interpretazione...*, cit., pp. 83-84.

⁷² E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 149.

⁷³ *Ibid.*

re a meno di strumenti concettuali di orientamento, cioè dei tipi con funzione euristico-ermeneutica.

Per il concetto di visione a distanza, Betti trae lo spunto da due aforismi della *Gaia scienza* di Nietzsche, filosofo da lui valorizzato come teorico dell'interpretazione. In uno di questi aforismi, dal titolo *Ciò che si deve imparare dagli artisti*, si dice che dagli artisti si deve appunto imparare, tra l'altro,

ad allontanarsi dalle cose, finché molto di esse non lo si vede più e molto invece si deve aggiungere con i nostri occhi per vederle ancora⁷⁴.

Per Betti ciò significa ribadire il valore ermeneutico del distanziamento fra interprete e *interpretandum*: una visione a distanza permette di cogliere le cose nella loro (relativa) verità, anche se si tratta di far ricorso al contributo integrativo, sempre soggettivo, dell'interprete e all'impiego della tipizzazione. Egli ne ricava che per ottenere una sintesi si deve prima operare un'analisi, la quale non può non fare uso di astrazioni e di concetti rappresentativi; per una visione che vuole essere dinamica, c'è bisogno di un procedimento rallentante del divenire, che sappia distinguere i singoli momenti del ciclo fenomenico, quasi come singoli fotogrammi⁷⁵, senza però sradicarli dai vincoli reciproci.

La polemica tra Betti e Croce aveva preso il via dalla recensione alla prolusione bettiana *Diritto romano e dogmatica odierna*, in cui Croce, a prima vista, sembra affermare qualcosa di differente rispetto a quanto aveva finora sostenuto su tipi e pseudoconcetti: qui, infatti, egli aderisce favorevolmente alle tesi bettiane e stabilisce un parallelo tra la dogmatica giuridica e la poetica, formatasi nell'ambito della critica e della storiografia letteraria. Rispetto alla dogmatica giuridica, scrive,

proprio il medesimo è della «dogmatica letteraria» o della «Poetica»; la quale primariamente è semplice lavoro astrattivo e classificatorio onde si formano i tipi delle va-

⁷⁴ F. NIETZSCHE, *La Gaia Scienza*, trad. it. di F. Masini in *Opere*, vol. V, tomo II, Adelphi, Milano 1991², pp. 13-323, n. 299, p. 204. V. anche *ivi*, n. 78, pp. 102-103. Cfr. E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 526 e *Id.*, *Per una interpretazione idealistica dell'etica di Federico Nietzsche*, in *Diritto metodo...*, cit., pp. 325-359: 289 e 306. Secondo A. BAEUMLER (recensione a "Teoria generale della interpretazione" e a "Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften", in «Gnomon», 35, 1963, pp. 113-120: 114 e 117), Betti è il primo teorico dell'interpretazione a valorizzare il contributo ermeneutico nietzschiano.

⁷⁵ Cfr. E. BETTI, *Teoria...*, cit., p. 156.

rie poesie, ma può servire per ragioni pratiche, come quando si biasima e si depreca la poesia «sensuale», la «impressionistica» ecc., o si loda e si raccomanda e si affretta coi voti quella «etica», «classica», ecc.⁷⁶.

Anche la poetica, come la dogmatica giuridica, può applicarsi al passato, o meglio, secondo Croce, da ciò che dice Betti emerge che non bisogna proprio applicarla, ma «giovarsene», cioè «applicarla con cautela, con temperamenti, con modificazioni e simili»⁷⁷. Croce concorda sul fatto che la ricostruzione dogmatica dei Romani non basta a spiegare il diritto romano, così come

la Poetica aristotelica non basta a spiegare Omero o Sofocle, né quella oraziana Virgilio, né quella dantesca la Divina Commedia⁷⁸.

Avverte poi che anche nel diritto e nella poesia attuali questi concetti non si applicano mai direttamente, ma sempre con modifiche e adattamenti.

La risposta di Betti, in *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano* del 1931, può sembrare, in parte, più crociana dello stesso Croce. Egli preferisce non spingere fino in fondo l'assimilazione tra poetica e dogmatica, in quanto la funzione di inquadramento e di sistemazione che la poetica assolve nel suo campo non è così importante ed essenziale come quella della dogmatica nell'ambito giuridico. Vi è, insomma, tra le due una differenza, che «dipende dalla *diversa natura* del fenomeno giuridico e del fenomeno artistico»⁷⁹. Per spiegare questa differenza e temperare il parallelismo ammesso da Croce, Betti afferma:

Il fenomeno artistico si esaurisce tutto nella *concreta intuizione dell'individuale*. Solo all'espressione riuscita dell'individuale si riconosce valore estetico: non già a classi e

⁷⁶ B. CROCE, *recensione a "Diritto romano e dogmatica odierna"*, in *Conversazioni critiche*, serie IV, Laterza, Bari 19512, pp. 183-186: 184. Betti riporta per intero questo scritto in *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, in «Bollettino dell'istituto di diritto romano», 39, 1931, pp. 33-71: 65-67, n. 2.

⁷⁷ B. CROCE, *recensione*, cit., p. 184.

⁷⁸ *Ivi*, p. 185.

⁷⁹ E. BETTI, *Educazione...*, cit., p. 69. Se può essere vero che in *Diritto romano e dogmatica odierna* (pp. 59-64) il parallelo istituito fra la ricognizione dell'arte del passato e quella del diritto romano abbia un carattere più retorico che esplicativo (come sostiene P. COSTA, *Emilio Betti...*, cit., p. 317, n. 17), non è questo però il caso di *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, in cui comincia a profilarsi quella riflessione sull'arte che, in maniera sempre più approfondita, culminerà nella *Teoria generale della interpretazione*, dove troviamo una vera e propria estetica bettiana.

tipi o generi di espressioni. Al contrario, nel fenomeno giuridico la fattispecie concreta nella sua individualità non interessa: ciò che in essa interessa e che ne determina il valore giuridico, è unicamente la sua *conformità al tipo astratto* [...]. Le norme giuridiche procedono essenzialmente per *astrazione*, e cioè per *classificazione* di fattispecie [...] e per *tipizzazione* di effetti giuridici⁸⁰.

Qui pare che in riferimento all'arte si sostenga proprio quella visione individualizzante e atomistica che sarà criticata in seguito. Su tale punto, Tonino Griffero nota che in un secondo momento la posizione bettiana e quella crociana quasi si capovolgeranno, così che Betti, che qui mostra un'impostazione individualizzante, esprimerà in seguito sempre più l'esigenza di un'interpretazione che faccia uso di concetti tipici; mentre Croce, che nella recensione alla prolusione bettiana stabiliva l'analogia tra poetica e dogmatica, tenderà più tardi a escludere dalla sua teoria ogni concetto classificatore⁸¹.

Tuttavia, ci pare che questa osservazione possa reggere fino a un certo punto e solo in relazione a determinati parametri: innanzitutto, in *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano* l'impostazione individualizzante interessa soltanto l'arte e la letteratura⁸², e non evidentemente il diritto. Inoltre, è da notare che già in *Diritto romano e dogmatica odierna* Betti dubita che i concetti dogmatici abbiano un significato meramente pratico e mnemonico, come invece ritiene Croce: solo che qui evita di entrare in polemica e si limita a soggiungere che «è questione d'intendersi sul senso delle parole»⁸³. Quando poi Croce, nella recensione alla prolusione bettiana, parla della poetica come insieme di concetti classificatori, non fa altro che riprendere le tesi già sostenute nel saggio *Per una Poetica moderna*, in cui sono presenti, come del resto nella stessa recensione, le ben note affermazioni sul carattere non conoscitivo ma pratico dei concetti empirici della poetica moderna, i quali dovrebbero sostituire i vecchi generi letterari⁸⁴: nessuna svolta, quindi.

⁸⁰ E. BETTI, *Educazione...*, cit., p. 69.

⁸¹ Cfr. T. GRIFFERO, *L'ermeneutica...*, cit., p. 100; Id., *Interpretare*, cit., p. 50.

⁸² Come nota anche T. GRIFFERO, *Interpretazione...*, cit., pp. 82-83.

⁸³ E. BETTI, *Dintto romano...*, cit., p. 80. La riserva bettiana è notata anche da A. DE GENNARO, *Crocianesimo...*, cit., n. 507, pp. 633-634; Id., *Emilio Betti...*, cit., p. 82. Cfr. anche T. GRIFFERO, *Interpretare*, cit., p. 44.

⁸⁴ Cfr. B. CROCE, *Per una Poetica moderna*, in *Nuovi saggi di estetica*, Laterza, Bari 1948³, pp. 315-328, sopr. pp. 319-320 e ss.

È Betti a cambiare posizione: egli approfondisce il discorso fino ad approdare, nella *Teoria generale della interpretazione*, all'idea di una dogmatica operante in tutte le scienze dello spirito, comprese quindi la storia e la critica dell'arte e della letteratura⁸⁵. Tuttavia, in *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* troviamo scritto che nel diritto è impossibile l'intuizione dell'individuale, «a differenza di quanto avviene nello studio di opere d'arte o di poesia»⁸⁶. Questo testo è del 1949, ed è posteriore di un anno alle *Categorie civilistiche dell'interpretazione*, in cui compare non solo l'interpretazione tecnica, che si serve della tipizzazione, ma anche la critica allo storicismo crociano. Eppure Betti continua a mostrare, come sembra, quell'impostazione individualizzante che nello scritto dell'anno prima aveva contestato.

Nonostante le apparenze, non sussiste contraddizione. Innanzitutto, l'opposizione tra Betti e Croce non riguarda l'impiego dei tipi, che Betti raccomanda e Croce disapprova, ma il valore da assegnare a tali concetti e il ruolo che essi svolgono effettivamente nel processo interpretativo. Sia Betti sia Croce postulano l'uso di schemi orientativi, ma con questa differenza decisiva: mentre Croce li considera pseudoconcetti con funzione pratica e non conoscitiva, Betti li ritiene invece dotati di validità conoscitiva ed euristica: per lui senza dogmatica non è possibile interpretazione. E tuttavia, l'elasticità e la duttilità che i tipi devono mantenere non può non riflettersi nel differente oggetto trattato e nella differente funzione a cui essi assolvono in base all'ambito in cui operano.

Così, nel campo dell'arte e della poesia, se i concetti dogmatici (siano i *Grundbegriffe* di Wölfflin, i generi letterari o altri ancora) ci permettono una ricognizione in grado di coglierne diversi aspetti, non esauriscono però la portata del fenomeno e non delegittimano un approccio individualizzante, a patto che esso non sia esclusivo e possa convivere fecondamente con l'impostazione tipizzante-dogmatica. Da questo punto di vista, infatti, Betti avverte che l'interpretazione nelle scienze dello spirito è rivolta a intendere il senso delle diverse manifestazioni spirituali «in ordine ai rispettivi problemi, secondo fattori tipici in esse ricorrenti e secondo fattori individuali»⁸⁷.

⁸⁵ Un cenno in tal senso, con riferimento a Wölfflin, si trova già in *Diritto romano I*, cit., p. XXV, n. 32a (è un testo, lo ricordiamo, del 1935).

⁸⁶ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit., p. 105.

⁸⁷ E. BETTI, *Le categorie...*, cit., p. 43. Cfr. Id., *L'ermeneutica come metodica...*, cit., p. 102.

Quest'ultima affermazione non contraddice, come invece pensa Griffero, il motto diltheyano, fatto proprio da Betti, *individuum est ineffabile*⁸⁸. Esso infatti non vieta il ricorso a un approccio rivolto direttamente al fatto individuale, ma si configura, agli occhi bettiani, come un invito, ancora una volta, all'umiltà, alla sensibilità e al buon senso, nella consapevolezza che nessuna interpretazione può mai dirsi compiuta una volta per tutte, da qualsiasi ottica venga condotta e quali che siano gli strumenti concettuali impiegati.

La teoria bettiana non si isterilisce pertanto in un pandogmatismo, non solo per la circolarità ermeneutica che abbiamo visto stabilirsi tra dogma e storia, ma anche perché il procedimento tipizzante non può essere unico ed esclusivo. Emerge qui un tratto caratteristico del suo pensiero, che a torto è stato scambiato per eclettismo⁸⁹: ci riferiamo a quella pluriprospeccività per la quale l'indagine ermeneutica riconosce la necessità di approntare un ampio ventaglio di metodologie e di indirizzi interpretativi, ognuno a suo modo legittimo ma anche parziale se considerato singolarmente, per potere abbracciare nella maniera più adeguata il proprio oggetto di studio e corrispondere adeguatamente alla molteplicità degli aspetti dell'*interpretandum*⁹⁰.

⁸⁸ Cfr. T. GRIFFERO, *Interpretazione...*, cit., pp. 82-83. Il motto diltheyano (per il quale v. W. DILTHEY, *Le origini dell'ermeneutica*, cit., p. 188) è citato da Betti in *Teoria...*, cit., p. 596.

⁸⁹ Di eclettismo e di una tensione non risolta nel pensiero bettiano, determinata dalla compresenza di dottrine e di tradizioni filosofiche eterogenee, non amalgamantisi fra loro o addirittura antitetiche, parlano L. CAIANI (*Emilio Betti...*, cit., *passim*) e F. BIANCO, (*Oggettività...*, cit., *passim*).

⁹⁰ All'ermeneutica di Betti potrebbero adattarsi perfettamente le seguenti osservazioni di Franco Brioschi sulla critica letteraria e sui suoi metodi: «Il franco riconoscimento della pluralità dei metodi critici [...] non va scambiato per un generico eclettismo. L'opera richiede, per dischiuderci la ricchezza dei suoi significati, un'indagine stereoscopica, che l'affronti da punti di vista diversi: ma questi punti di vista convergono precisamente su di essa, cercando di restituirne un'immagine il più possibile somigliante» (F. BRIOSCHI in F. BRIOSCHI - C. DI GIROLAMO, *Elementi di teoria letteraria*, Principato, Milano 1984, pp. 49-50).